

ISSN: 2181-0796

DOI: 10.26739/2181-0796

www.tadqiqot.uz

**TIL, TA'LIM, TARJIMA
XALQARO JURNALI**

**МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД**

**INTERNATIONAL JOURNAL OF
LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION**

Alisher Navoi

**VOLUME 7
ISSUE 1**

2026

TIL, TA'LIM, TARJIMA
7-SON, 1-JILD

ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД
НОМЕР-7, ВЫПУСК-1

**LANGUAGE, EDUCATION,
TRANSLATION**
VOLUME-7, ISSUE-1

TOSHKENT-2026

TIL, TA'LIM, TARJIMA XALQARO JURNALI

**Bosh muharrir:
Mirzayev Ibodulla**

f.f.d., professor (O'zbekiston)

Tahrir hay'ati:

Abdullayeva Albina
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Boqiyeva Gulandom
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Bakirov Poyon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dadaboyev Hamidulla
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Eltazarov Jo'liboy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Isakova Nodira
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Kiselyov Dmitriy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Labib Said Mohammad Alem
f.f.d., dotsent (Afg'oniston)
Mamatov Abdi
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mirzayev Rahmatulla
huquqshunos, dotsent (O'zbekiston)
Mirzohidova Muyassar
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)
Pardayev Azamat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Qodirova Barno
notib, PhD, dotsent (O'zbekiston)
Qulmamatov Do'smamat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Rasulov Ravshanxo'ja
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Safarov Shahriyor
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Shahobiddinova Shohida
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Sobirov Anvar
PhD (O'zbekiston)
Tagayeva Sayyora
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Ubaydullayeva Maftuna
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Uluqov Nosirjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Umurqulov Bekpo'lat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Xasanov Axmad
mas'ul notib, PhD (O'zbekiston)
Xayrullayev Xurshidjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Xolova Maftuna
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Yo'ldoshev Qozoqboy
p.f.d., professor (O'zbekiston)

**Bosh muharrir o'rinbosari:
Ismoilov Salohiddin**

f.f.n., professor (O'zbekiston)

Ilmiy maslahat kengashi:

Abdiyev Murodqosim
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Baqoyeva Muhabbat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Jabborov Xo'jamurod
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Karimov Suyun
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mamatov Abdug'ofur
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mo'minov Siddiq
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Suvonova Nigorabonu
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
To'xtasinov Ilhom
p.f.d. (O'zbekiston)
Yoqubov Jamoliddin
f.f.d., professor (O'zbekiston)

Sahifalovchi: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД

**Главный редактор:
Мирзаев Ибодулла**

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Редакционная коллегия:

Абдуллаева Албина
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бакиров Поён
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дадабаев Хамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Элгазаров Жулибай
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Исакова Нодира
PhD, доцент (Узбекистан)
Киселёв Дмитрий
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Лабиб Саид Мохаммад Алем
д.ф.н., доцент (Афганистан)
Маматов Абди
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Мирзаев Рахматулла
юрист, доцент (Узбекистан)
Мирзахидова Муяссар
д.ф.н., профессор (Киргизия)
Надим Мохаммад Хумоюн
PhD (Афганистан)
Пардаев Азамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Кадирова Барно
секретарь, PhD, доцент (Узбекистан)
Кулмаматов Дусмамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Расулов Равшанхужа
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сафаров Шахриёр
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Шахабиддинова Шахида
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Собиров Анвар
PhD (Узбекистан)
Тагаева Сайёра
PhD, доцент (Узбекистан)
Убайдуллаева Мафтуна
PhD, доцент (Узбекистан)
Удуков Насиржан
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Умуркулов Бекпулат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Хасанов Ахмад
тв. секретарь, PhD (Узбекистан)
Хайруллаев Хуршиджон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Холова Мафтуна
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Иудашев Казакбай
д.п.н., профессор (Узбекистан)

**Заместитель главного редактора:
Исмаилов Салахиддин**

к.ф.н., профессор (Узбекистан)

Научный совет:

Абдиев Мурадкасим
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бакоева Мухаббат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Жаббаров Хужамурад
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Каримов Суюн
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Маматов Абдугафур
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Муминов Сиддик
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сувонова Нигорабону
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Тухтасинов Илхам
д.п.н., профессор (Узбекистан)
Якубов Жамалиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Вёрстка: Шахрам Файзиев

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Chief Editor:
Mirzaev Ibodulla

Doc. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Editorial Collegue:

Abdullaeva Albina
cand. of phil. sciences, assoc.prof. (O'zbekiston)

Bakieva Gulandom
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Bakirov Poyon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Dadaboev Khamidulla
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Eltazarov Juliboy
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Isakova Nodira
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)

Kiselyov Dmitriy
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Labib Said Mohammad Alem
doc. of phil. scien. (Afg'oniston)

Mamatov Abdi
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Rahmatulla
lawyer, assoc.prof. (Uzbekistan)

Mirzokhidova Muyassar
doc. of phil. scien., prof. (Kirghizistan)

Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)

Pardaev Azamat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Kadirova Barno
secretary, PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)

Kulmamatov Dushmanat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Rasulov Ravshankhujja
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Safarov Shakhriyor
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Shakhobiddinova Shokhida
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Sobirov Anvar PhD (Uzbekistan)

Tagaeva Sayyora
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)

Ubaydullayeva Maftuna
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)

Ulukov Nosirjon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Umurkulov Bekpulat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Hasanov Ahmad
senior secretary, PhD (Uzbekistan)

Hayrullaev Hurshidjon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Xolova Maftuna
doc. of phil. scien., assoc.prof. (Uzbekistan)

Yuldashev Kazakbay
doc. of ped. scien., prof. (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor:
Ismailov Salohiddin

Cand. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Scientific Advisory Council:

Abdiev Murodkosim
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Bakaeva Mukhabbat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Berdaliev Abduvali
doc. of phil. scien., prof. (Tajikistan)

Jabborov Khojamurod
doc. of phil. scien., assoc.prof. (Uzbekistan)

Karimov Suyun
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Mamatov Abdugafur
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Muminov Siddik
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Suvonova Nigorabonu
cand. of phil. sciences, assoc.prof. (Uzbekistan)

Tukhtasinov Ithom
doc. of ped. scien. (Uzbekistan)

Yakubov Jamoliddin
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Pagemaker: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

TIL, TA'LIM, TARJIMA ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Hamroyev Ilg'or,
assistant o'qituvchi
SamDU Urgut filiali
ilgarhamrayevi@gmail.com

Zaribboyeva Guloyim,
talaba
SamDU Urgut filiali
zaripovsherxon4@gmail.com

TILNING JAMIYATDAGI IJTIMOY VAZIFALARI

ANNOTATSIYA

Ushbu maqola tilning jamiyatdagi ijtimoiy vazifalarini o'rganishga bag'ishlangan. Til inson hayotida nafaqat muloqot vositasi sifatida, balki jamiyatni birlashtiruvchi, madaniyat va qadriyatlarni avloddan-avlodga yetkazuvchi vosita sifatida ham muhim ahamiyatga ega. Maqolada tilning shaxs va jamiyat hayotidagi roli, uning madaniyatni saqlash va rivojlantirishdagi ahamiyati tahlil qilinadi. Shuningdek, til yordamida shaxsning jamiyatga integratsiyasi, ijtimoiy boshqaruv va axborot tarqatishdagi funksiyalari ham yoritilgan. Maqola tilning nafaqat kommunikatsiya vositasi, balki jamiyat rivoji va ijtimoiy barqarorlikni ta'minlovchi kuch ekanligini ko'rsatadi. Tadqiqot natijalari tilni hurmat qilish va rivojlantirish zarurligini ta'kidlaydi hamda uni jamiyat hayotida asosiy ijtimoiy vosita sifatida qadrlash lozimligini isbotlaydi.

Kalit so'zlar: Til, jamiyat, ijtimoiy vazifa, muloqot, madaniyat, tilning ijtimoiy funksiyalari, shaxsning jamiyatga integratsiyasi, kommunikatsiya, axborot almashinuvi, madaniy meros, urf-odatlar, qadriyatlar, til va madaniyat, til va ijtimoiy boshqaruv, kommunikatsiya vositalari.

Hamroev Ilg'or,
assistant teacher
SamDU Urgut branch
ilgarhamrayevi@gmail.com

Zaribboyeva Guloyim,
student
SamDU Urgut branch
zaripovsherxon4@gmail.com

SOCIAL FUNCTIONS OF LANGUAGE IN SOCIETY

ABSTRACT

This article is devoted to the study of the social functions of language in society. Language is of great importance in human life not only as a means of communication, but also as a means of uniting society, transmitting culture and values from generation to generation. The article analyzes the role of language in the life of the individual and society, its importance in the preservation and development of culture. It also covers the functions of language in the integration of the individual into society, social management and information dissemination. The article shows that language is not only a means of communication, but also a force that ensures the development of society and social stability. The results of the study emphasize the need to respect and develop language and prove that it should be valued as the main social tool in the life of society.

Keywords: Language, society, social function, communication, culture, social functions of language, integration of the individual into society, communication, information exchange, cultural heritage, traditions, values, language and culture, language and social management, means of communication.

Хамроев Илгар,

ассистент учителя

Самду ургутский филиал

ilgarhamrayevi@gmail.com

Зарипбаева Гулоим

Студент

Самду ургутский филиал

zaripovsherxon4@gmail.com

СОЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ ЯЗЫКА В ОБЩЕСТВЕ

АННОТАЦИЯ

Статья посвящена изучению социальных функций языка в обществе. Язык имеет большое значение в жизни человека не только как средство общения, но и как средство объединения общества, передачи культуры и ценностей из поколения в поколение. В статье анализируется роль языка в жизни личности и общества, его значение в сохранении и развитии культуры. Также рассматриваются функции языка в интеграции личности в общество, социальном управлении и распространении информации. В статье показано, что язык является не только средством общения, но и силой, обеспечивающей развитие общества и социальную стабильность. Результаты исследования подчеркивают необходимость уважения и развития языка и доказывают, что его следует ценить как главный социальный инструмент в жизни общества.

Ключевые слова: Язык, общество, социальная функция, коммуникация, культура, социальные функции языка, интеграция личности в общество, коммуникация, обмен информацией, культурное наследие, традиции, ценности, язык и культура, язык и социальное управление, средства коммуникации.

Kirish.

Til insoniyatning eng muhim ijtimoiy vositalaridan biri bo'lib, nafaqat odamlar o'rtasidagi muloqotni ta'minlaydi, balki jamiyatning ijtimoiy, madaniy va ma'naviy hayotida ham muhim rol o'ynaydi. Til orqali odamlar fikr, his-tuyg'u va bilimlarni boshqalar bilan baham ko'radi, shu bilan birga madaniyat va qadriyatlarni avlodlardan avlodga yetkazadi.

Jamiyatda tilning roli juda keng: u shaxsning ijtimoiy integratsiyasi, kommunikatsiya jarayonlari, axborot tarqatish va boshqaruv tizimlarining samarali ishlashini ta'minlaydi.

Tilning ijtimoiy vazifalari shaxs va jamiyat hayotidagi o'zaro bog'liqlikni kuchaytiradi. Har bir jamiyat o'zining madaniy va tarixiy xususiyatlariga mos ravishda tilni rivojlantiradi va saqlaydi. Shu sababli til nafaqat kommunikatsiya vositasi, balki milliy madaniyatning asosiy omili, jamiyatni birlashtiruvchi kuchdir. Til orqali insonlar o'z identitetini shakllantiradi, jamiyatdagi qoidalar va urf-odatlarini o'rganadi, shuningdek, ijtimoiy faoliyatda faol ishtirok etadi.

Zamonaviy jamiyatda tilning ahamiyati yanada oshib bormoqda, chunki u axborot texnologiyalari va kommunikatsiya vositalarining rivojlanishi bilan bog'liq yangi imkoniyatlarni ochadi. Til yordamida shaxs bilim oladi, ma'lumot almashadi va o'z fikrini ifodalaydi, shu bilan birga jamiyatning madaniy merosi saqlanadi va rivojlanadi. Shuning uchun tilning jamiyatdagi ijtimoiy vazifalarini o'rganish va ularni rivojlantirish har bir inson va jamiyat uchun katta ahamiyatga ega.

Ushbu maqolada tilning jamiyatdagi asosiy ijtimoiy vazifalari, uning shaxs va madaniyat rivojida roli, shuningdek, muloqot, madaniyatni saqlash va ijtimoiy boshqaruvdagi funksiyalari batafsil tahlil qilinadi.

Asosiy qism

Muloqot vositasi sifatida til.

Til insoniyatning eng muhim muloqot vositalaridan biridir. U odamlar o'rtasidagi fikr, hissiyot va ma'lumot almashinuvini ta'minlaydi. Muloqot jarayonida til nafaqat so'zlardan iborat bo'lib, balki uning ohang, intonatsiya, imlo va kontekst orqali ham ma'no hosil qiladi. Shu bois, til yordamida odamlar bir-birini tushunadi, fikr almashadi va hamkorlik qiladi. Jamiyatda tilning mavjudligi muloqotni samarali qilishi bilan birga, ijtimoiy faoliyatning barqaror ishlashini ham ta'minlaydi.

Til muloqotning turli shakllarida ishlatiladi. Og'zaki muloqot shaxslar o'rtasidagi tezkor va jonli fikr almashinuviga imkon beradi, yozma muloqot esa ma'lumotni saqlash, tarqatish va hujjatlashtirish imkonini yaratadi. Shu bilan birga til elektron kommunikatsiya vositalarida ham muhim rol o'ynaydi. Masalan, internet, ijtimoiy tarmoqlar va elektron pochta orqali til yordamida odamlar uzoq masofalarda ham samarali muloqot qilishi mumkin.

Til orqali jamiyat a'zolari o'zaro tushunishni kuchaytiradi va ijtimoiy aloqalarni rivojlantiradi. Til nafaqat shaxslararo, balki guruhlar, tashkilotlar va butun jamiyat darajasidagi muloqotni ta'minlaydi. Shuningdek, til yordamida odamlar bilim va tajribani boshqalar bilan bo'lishadi, bu esa jamiyatning rivojlanishiga hissa qo'shadi[1.].

Shunday qilib, til muloqot vositasi sifatida nafaqat axborot uzatadi, balki jamiyatdagi ijtimoiy munosabatlarni mustahkamlash, hamkorlikni rivojlantirish va shaxsning jamiyatdagi faol ishtirokini ta'minlashda muhim vosita hisoblanadi.

Madaniyatni saqlash va rivojlantirish.

Til jamiyat madaniyatining asosi hisoblanadi. U nafaqat fikr almashish vositasi, balki qadriyatlar, urf-odatlar va tarixiy tajribalarni avloddan-avlodga yetkazuvchi vositadir. Har bir jamiyat o'z milliy tilini rivojlantirish va saqlash orqali madaniy merosini mustahkamlaydi. Shu sababli til va madaniyat bir-biriga uzviy bog'liq bo'lib, tilni rivojlantirish madaniyatni saqlash va tarqatishning samarali vositasi hisoblanadi. Til orqali insonlar milliy va madaniy identitetini shakllantiradi. Og'zaki va yozma ijodiy faoliyat, she'riyat, adabiyot va tarixiy manbalar orqali til madaniyatni saqlashga xizmat qiladi. Shu bilan birga, til yordamida jamiyat o'z qadriyatlarini, urf-odatlarini va axloqiy me'yorlarini yangi avlodga yetkazadi. Madaniyatning rivojlanishi esa tilning boylashuvi va yangi kommunikativ imkoniyatlar yaratishi bilan bog'liqdir. Zamonaviy jamiyatda madaniyatni saqlash va rivojlantirish til orqali amalga oshiriladi. Ta'lim tizimi, media vositalari va axborot texnologiyalari orqali til yordamida bilimlar, tarixiy ma'lumotlar va madaniy qadriyatlar keng tarqaladi. Shu tarzda til jamiyatning madaniy merosini saqlash bilan birga, yangi madaniy shakllar va innovatsiyalarni

rivojlantirishga ham xizmat qiladi. Shuningdek, til yordamida xalqaro madaniy almashuv va muloqotlar ham sodir bo'ladi.[2] Bu esa milliy madaniyatni saqlash bilan birga global miqyosda tanitish va rivojlantirish imkonini yaratadi. Shu sababli til jamiyat madaniyatining uzviy qismi bo'lib, uning saqlanishi va rivojlanishi shaxs va jamiyat hayotida muhim ahamiyatga ega.

Shaxsning ijtimoiy integratsiyasi.

Til shaxsning jamiyatga moslashishi va ijtimoiy hayotga faol qo'shilishida muhim vosita hisoblanadi. Inson til yordamida jamiyatning ijtimoiy qoidalari, axloqiy me'yorlari va urf-odatlarini o'rganadi, shu bilan birga o'zini jamiyat a'zosi sifatida his qiladi. Til shaxsga boshqalar bilan muloqot qilish, fikr almashish va ijtimoiy faoliyatda ishtirok etish imkonini beradi. Shu tariqa til shaxsning ijtimoiy integratsiyasini ta'minlaydi va jamiyatdagi aloqalarni mustahkamlaydi. Shaxs til orqali jamiyat bilan uzviy bog'lanadi. Og'zaki va yozma muloqot, suhbatlar, rasmiy va norasmiy muloqot shakllari orqali til shaxsning jamiyatdagi rolini belgilaydi. Masalan, ta'lim jarayonida til yordamida shaxs bilim oladi, o'z fikrini ifodalaydi va ijtimoiy faoliyatga qo'shiladi. Shu bilan birga til yordamida shaxs madaniy va axloqiy qadriyatlarni o'zlashtiradi, jamiyatda samarali muloqot qilish ko'nikmalarini shakllantiradi. Zamonaviy jamiyatda til shaxsning ijtimoiy integratsiyasi uchun yanada muhim ahamiyatga ega bo'lmoqda. Axborot texnologiyalari, media vositalari va onlayn platformalar orqali shaxs jamiyat bilan uzluksiz muloqotda bo'ladi. Til shaxsga nafaqat o'z fikrini ifodalash, balki boshqalar bilan hamkorlik qilish, ijtimoiy munosabatlarni rivojlantirish va jamiyatdagi faoliyatga faol qo'shilish imkonini yaratadi. Shunday qilib, til shaxsning jamiyatga moslashishi, ijtimoiy aloqalarni mustahkamlashi va faol ishtirokini ta'minlashi bilan jamiyat rivojida muhim vosita hisoblanadi.[3] Til orqali shaxs jamiyatdagi ijtimoiy struktura va madaniyatni o'zlashtiradi, shu bilan birga o'z shaxsiy rivojlanishiga ham hissa qo'shadi.

Ijtimoiy boshqaruv va axborot tarqatish.

Til jamiyatda ijtimoiy boshqaruv vositasi sifatida ham muhim rol o'ynaydi. Qonunlar, rasmiy bayonotlar, hukumat hujjatlari va ommaviy axborot vositalari orqali til jamiyatdagi tartibni saqlash, nizolarni oldini olish va qarorlarni samarali qabul qilish imkonini yaratadi. Shu bilan birga til axborot almashinuvi va muloqotni ta'minlab, shaxs va jamiyat hayotidagi jarayonlarni osonlashtiradi.

Til orqali jamiyat o'z a'zolariga qoidalar va tartiblarni yetkazadi. Rasmiy hujjatlar, e'lonlar va axborot vositalari jamiyatdagi ma'lumotlarning tez va aniq yetkazilishini ta'minlaydi. Shu bilan birga til shaxsga ma'lumotlarni tushunish, ularni tahlil qilish va ijtimoiy faoliyatda foydalanish imkoniyatini beradi. Bu esa shaxsning jamiyatdagi faol ishtirokini oshiradi va ijtimoiy barqarorlikni mustahkamlaydi.

Axborot tarqatish zamonaviy jamiyatda tilning yana bir muhim vazifasidir. Internet, ijtimoiy tarmoqlar, ommaviy axborot vositalari orqali til yordamida keng jamoatchilikka tezkor va samarali ma'lumot yetkazish mumkin. Shu tarzda til jamiyatning rivojlanishiga hissa qo'shadi, shaxslararo va guruhlararo muloqotni kuchaytiradi hamda ijtimoiy hamkorlikni rivojlantiradi[4].

Shuningdek, til jamiyatdagi siyosiy, iqtisodiy va madaniy jarayonlarni boshqarishda vosita bo'lib xizmat qiladi. U shaxslar va jamiyat a'zolari o'rtasidagi munosabatlarni tartibga soladi, qaror qabul qilish va jamiyatning rivojlanish strategiyalarini amalga oshirish imkonini yaratadi.

Shunday qilib, til nafaqat kommunikatsiya vositasi, balki jamiyatni boshqarish va axborot tarqatishda asosiy rol o'ynaydigan ijtimoiy vosita sifatida e'tiborga loyiqdir. Til yordamida jamiyatning tartibi saqlanadi, axborot samarali tarqatiladi va shaxslar o'z faoliyatini jamiyatga moslashtiradi[5].

Xulosa.

Tilning jamiyatdagi ijtimoiy vazifalari insoniyat hayoti va jamiyatning barqaror rivojlanishi uchun beqiyos ahamiyatga ega. Maqolada ko'rsatib o'tilganidek, til nafaqat muloqot vositasi sifatida, balki madaniyatni saqlash, shaxsning ijtimoiy integratsiyasi, ijtimoiy boshqaruv va axborot tarqatishda asosiy vosita sifatida xizmat qiladi. Har bir bo'lim tilning jamiyat hayotidagi o'ziga xos vazifalarini yoritib beradi va uning shaxs hamda jamiyat rivojiga ta'sirini aniq ko'rsatadi.

Muloqot vositasi sifatida til odamlar o'rtasida fikr almashish, axborot uzatish va hamkorlik qilish imkonini yaratadi. Til yordamida shaxs jamiyat bilan uzviy bog'lanadi, o'z fikrini ifodalaydi va boshqa odamlar bilan samarali muloqot qiladi. Shu tarzda til nafaqat shaxslararo aloqalarni rivojlantiradi, balki ijtimoiy hamkorlik va jamiyatdagi barqaror munosabatlarni ta'minlaydi. Zamonaviy dunyoda til elektron kommunikatsiya vositalari orqali ham keng qo'llaniladi, bu esa muloqotni tezlashtiradi va uni global miqyosda samarali qiladi.

Til madaniyatni saqlash va rivojlantirishda ham katta rol o'ynaydi. U madaniy meros, qadriyatlar, urf-odatlar va tarixiy tajribalarni avloddan-avlodga yetkazadi. Milliy tilni rivojlantirish orqali jamiyat o'z madaniyatini saqlaydi va uni yangi avlodga yetkazadi. Shu bilan birga til ta'lim tizimi, media vositalari va axborot texnologiyalari orqali madaniy bilimlarni tarqatish va jamiyatning madaniy rivojlanishini ta'minlash imkonini beradi. Til madaniy identitetni shakllantirishda, milliy qadriyatlarni mustahkamlashda va xalqaro madaniy almashinuvni rivojlantirishda ham asosiy vosita hisoblanadi[6].

Shaxsning ijtimoiy integratsiyasi til orqali amalga oshadi. Til shaxsga jamiyat qoidalarini o'rganish, axloqiy va madaniy qadriyatlarni qabul qilish, hamkorlik qilish va ijtimoiy faoliyatda ishtirok etish imkonini beradi. Shu tarzda shaxs o'zini jamiyat a'zosi sifatida his qiladi va jamiyatning barqaror rivojlanishiga hissa qo'shadi. Til shaxsning o'z fikrini erkin ifodalashi, bilim va tajribani boshqalar bilan bo'lishishi, shuningdek, jamiyatning ijtimoiy va madaniy normalarini tushunishi uchun muhim vosita bo'lib xizmat qiladi.

Ijtimoiy boshqaruv va axborot tarqatishda til jamiyat tartibini saqlash, qaror qabul qilish va axborot almashinuvni jarayonlarini ta'minlashda asosiy vosita hisoblanadi. Til yordamida shaxslar jamiyat bilan samarali muloqot qiladi, ma'lumotlarni o'zlashtiradi va ularni amaliy hayotga tatbiq etadi. Shu bilan birga, til orqali siyosiy, iqtisodiy va madaniy jarayonlar boshqariladi, ijtimoiy barqarorlik mustahkamlanadi va jamiyatning rivojlanish strategiyalari samarali amalga oshiriladi.

Xulosa qilib aytganda, tilning jamiyatdagi ijtimoiy vazifalari shaxs va jamiyat hayotining ajralmas qismi hisoblanadi. Til orqali muloqot amalga oshadi, madaniyat saqlanadi, shaxs jamiyatga moslashadi va axborot samarali tarqatiladi. Shu sababli tilni rivojlantirish, uning jamiyatdagi ahamiyatini oshirish va shaxslararo aloqalarni mustahkamlash har bir inson va jamiyat uchun katta ahamiyatga ega. Til shaxs va jamiyat o'rtasidagi uzviy bog'lanishni ta'minlaydi, ijtimoiy barqarorlikni mustahkamlaydi va madaniy hamda axborot rivojlanishining asosiy vositasi bo'lib qoladi.

Iqtiboslar/Сноски/References

1. I. Yo'ldoshev, "Tilshunoslikka kirish" 2018-yil (yangi.cspu.uz).
2. Z. T. Xolmanova, "Tilshunoslikka kirish" 2007-yil (yangi.cspu.uz).
3. R. Rasulov, "Umumiy tilshunoslik" 2021-yil (yangi.cspu.uz).
4. A. Berdialiev, "Sotsiolingvistika" 2024-yil (yangi.cspu.uz).
5. Bushuy T. A., "Tilshunoslik" 2023-yil (arm.samdchti.uz).
6. Rahmonov N., Sodiqov Q., "O'zbek tili tarixi" 2009-yil (library.tdau.uz).
7. Mengliyev B., "Hozirgi o'zbek tili" 2020-yil (library.tdau.uz).
8. Allayeva H. R., "Sotsiolingvistik muammolarning O'zbekistonda tadqiqi va tahlili" 2022-yil (interonconf.org).
9. Abduraximova F., "Sotsiolingvistika" 2023-yil ([Zenodo](https://zenodo.org)).
10. Saidova N. A. "O'zbek hamda ingliz tillarida argo va jargonlarning tarjimasining sotsiolingvistik xususiyatlari" (journal.imras.org).